

НАРУШЕНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

**проф. М.М. Икрамова, преподаватель Б.В. Жалолов,
проф. Қ.Т.Тожибоев**

Андижанский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577809>

Аннотация: На современном этапе изучения патогенеза заболеваний печени большое значение приобретает исследование патологических процессов на уровне субклеточных структур, их мембранных и ферментных систем. В таком направлении проводится много работ, позволяющих положить подробные сведения о механизме действия патогенного агента, уточнить локализацию первичного места поражения клетки.

Ключевые слова: мембрана, фермент, митохондрия, моноаминоксидаз, органелла, печен, клетка, липид.

Abstract: At the present stage of studying the pathogenesis of liver diseases, the study of pathological processes at the level of subcellular structures, their membrane and enzyme systems is of great importance. In this direction, many works are being carried out, allowing to lay down detailed information about the mechanism of action of the pathogenic agent, to clarify the localization of the primary site of cell damage

Key words: membrane, enzyme, mitochondria, monoamine oxidase, organelle, liver, cell, lipid.

Annotatsiya: Jigar kasalliklari patogenezini o'rganishning hozirgi bosqichida hujayra osti tuzilmalari, ularning membrana va ferment tizimlari darajasidagi patologik jarayonlarni o'rganish katta ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda juda ko'p ishlar olib borilmoqda, bu bizga patogen agentning ta'sir qilish mexanizmi haqida batafsil ma'lumot olish va hujayra shikastlanishining asosiy joyini lokalizatsiyasini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: membrana, ferment, mitoxondriya, monoamin oksidaza, organella, jigar, hujayra, lipid.

Изменением активности ферментных систем гепатоцитов, находится на стадии разработки или не полностью исследован. К числу последних относится факт возможных качественных изменений каталитической активности ферментов при воздействии на организм гепатотропными ядами.

В связи с этим особый интерес представляет исследование метаболизма биогенных аминов и других азотистых соединений в плане характеристики каталитических свойств митохондриальных моноаминоксидаз, с одной стороны, как ферментов, участвующих в обмене ряда биологически активных азотистых соединений, с другой стороны, как ферментов органелл, раннее повреждение которых установлено при целом ряде патологических процессов в печени [5].

В опытах с высокоочищенными моноаминоксидазами было установлено, что частичное окисление тиоловых групп этих ферментов не только снижает моноаминоксидазную активность, но также вызывает качественное изменение ("трансформацию") каталитических свойств моноаминоксидаз с появлением способности дезаминировать азотистые соединения [2].

Данные, полученные в опытах с применением избирательных ингибиторов моноаминоксидаз различных типов, привели к заключению о том, что в процесс трансформации вовлекаются моноаминоксидазы типа А, блокируемые низкими концентрациями хлорлилина, а не моноаминоксидазы типа В, избирательным ингибитором которых является депренил. Оказалось, что свойство моноаминоксидазу типа А претерпевают качественные изменения каталитической активности реализуется и в целом

организме в условиях стимуляции сквозно-радикальных окислительных процессов, в частности, при стимуляции перекисного окисления липидов.

Кроме единичных работ, свидетельствующих о наличии трансформации каталитических свойств моноаминоксидаз печени при таких экспериментальных патологических состояниях организма, как лучевые поражения, опухоленосительство, отравление кислородом под высоким давлением, гипervитаминоз Д₂, туберкулез легкого, гиперхолестеринемия, а также при поражении печени этанолом, в доступной литературе по данному вопросу сведений не найдено[6].

Для исследования изменений процессов дезаминирования биогенных аминов и других азотистых соединений в митохондриях гепатоцитов были выбраны также типы поражения ткани печени, возванные интоксикацией гепатотропными ядами (аллиловый спирт, гидразин соленокислый, ССl₄, этиловый спирт), при которых предпосылкой возможного появления качественных изменений каталитической активности моноаминоксидазы, как ключевого фермента обмена моноаминов являлась обнаруженная ранее стимуляция процессов перекисного окисления липидов в ткани, а также установление биохимическими и электронно-микроскопическими методами нарушение структуры и функции митохондрий гепатоцитов[3].

Значительную роль в нарушении активности ферментов играют явления деструкции паренхиматозных клеток печени, так активность большинства ферментов проявляется только при сохранении внутренней структуры клеток. В частности, установлено, что сдвиг рН среды от оптимальной снижает синтез мочевины. Степень проявления недостаточности мочевинообразовательной функции печени находится в выраженной зависимости от количества аминокислот, подлежащих распаду в ней. В ряде случаев недостаточность функций печени лучше выявляется в условиях нагрузки.

Установлено, что у больных циррозом печени при возрастающей белковой нагрузке, гипераммонемии, гипераминоацидемии и энцефалопатии уровень белка коррелировал с максимальной скоростью синтеза мочевины. В естественных условиях такой своеобразной белковой нагрузкой может служить кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени.

Активность ферментов катализирующих процесс переаминирования в печени при острых и хронических заболеваниях изучалась большим числом исследователей. Полученные данные указывают на различные нарушения активности аминотрансфераз печени при ее заболеваниях. Активность аланин аминотрансфераз резко подавлена при наличии некробиотических изменений в печени[4].

Установлено достоверное понижение активности обеих аминотрансфераз в кусочках печени, полученных хирургическим путем, при этом отношение (АсАт): (АлАт) в среднем в 1,5 раза выше при циррозах по сравнению с контролем.

При заболеваниях печени в результате нарушений процесса гликолиза и гликогенолиза происходит понижение уровня энергетического метаболизма. Отмечено значительное снижение окислительного ресинтеза АТФ и потребления кислорода в печени больных циррозом[7].

При исследовании активности эстеразы и каталазы в печени больных инфекционным и алкогольным гепатитами обнаружено жировое перерождение паренхимы в разной степени с незначительным фиброзом, ряд авторов считают, что определение активности ферментов с различной внутриклеточной локализацией позволяет установить не только место первичного повреждения, но и этап начиная с которого нарушения функции клетки становится необратимым[1].

Первично нарушаются ферментные системы митохондрий, вслед за ними, а иногда и параллельно повреждаются лизосомальные гидролазы, в последнюю очередь, нарушается активность ферментов эндоплазматического ретикулула.

Показано, что важным признаком некроза служит повышение в сыворотке крови активности митохондриальных ферментов (аспарта-тиаланин аминотрансфераз и др.).

На основании клинических, биохимических и морфологических исследований А.Ф.Блюгер пришел к выводу, что центральное место во всей патологии печени занимает синдром цитолиза гепацитов. Методом электронной микроскопии установлено, что цитолиз гепацитов начинается с повреждения митохондрий, которые предшествуют другим тонким морфологическим проявлениям поражения печени.

В митохондриях гепацитов первично страдают процессы окислительного фосфорилирования, что приводит к нарушению проницаемости мембран субклеточных структур нехарактерных для физиологического состояния[5].

Литературы

1. Безпрозванный Б.К, Сравнительная патоморфология вирусных гепатитов, // В кн.: Успехи гепатологии, 1999, с.23-54.
2. Белякова Р.Й. Морфологическая характеристика экспериментального гепатита и цирроза печени при различных путях поражения. // Автореферат канд. дис., Москва, 2001.
3. Валук В.А. Успехи гепатологии. // В кн.: Успехи гепатологии, Рига, Зинанте, 2004, с.16.
4. Генит Г.П. Ферментный спектр сыворотки крови и ткани печени при остром и хроническом, токсическом поражении в условиях стимуляции ее регенерации // М., 2000. 24 стр.
5. Гареев Е.М., Яцыщино Т.А. Хронический эпидемический гепатит и варианты его лечения. // Клинич. мед, - 1998. № 1-2 с.13-16.
6. Гареев Е.М. Проблемы гепатитов - циррозов в современной клинике. // Сов. мед, - 1997-й 4 - с.12-14.
7. Дударова С.И. К патогенезу жировой дистрофии печени при экспериментальном токсическом гепатите. // 1995, с.99-107.